

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ ГИДРО И АЭРОДИНАМИКИ В ПРОГРАММЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

¹Оралбаев А.Б., ²Турсынбаев А.З., ³Спабекова Р.С., ⁴Омашова Г.Ш.

^{1,2}Южно-Казахстанский университет им.М.Ауезова, доцент

^{3,4}Южно-Казахстанский университет им.М.Ауезова, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10990820>

В программе высшей школы для технических и педагогических специальностей определенное количество часов выделено разделу гидродинамика, где рассматриваются уравнения гидродинамики, законы Бернулли и Торричелли, уравнения неразрывности в механике жидкостей и т.д. В целом этот раздел физики – раздел гидродинамики естественно требует детального изучения, так как теоретические и практические вопросы механики жидкостей и газов имеют огромное практическое значение в современной физике, в изучении разных гидравлических устройств. Во первых гидродинамика составляет раздел гидромеханики, где рассматриваются движения несжимаемых жидкостей и их взаимодействие с поверхностями раздела или с другими жидкостями. Для построения теоретической модели жидкостей их рассматривают как непрерывную и несжимаемую жидкость [4,5]. Вот такими методами гидродинамики можно определить давление, скорость, силу давления, силу трения и другие необходимые параметры при движении жидкостей [1,2]. Законы и уравнения гидродинамики можно применить и для движения несжимаемых газов. В основе теоретической гидродинамики описываются движения несжимаемой жидкости когда плотность жидкости не меняется

$$\rho = \text{Const}, \quad (1)$$

где ρ – плотность жидкости.

В гидродинамике для того, чтобы описать движение несжимаемой жидкости используют уравнение неразрывности

$$\text{div } \mathbf{v} = 0 \quad (2)$$

где \mathbf{v} – вектор скорости.

Сила внутреннего трения между двумя слоями жидкости определяется следующим соотношением:

$$\mathbf{F} = \eta \mathbf{S} \frac{dv}{dh} \quad (3)$$

где η – коэффициент вязкости, \mathbf{S} – площадь соприкосновения жидкости,

$\frac{dv}{dh}$ - быстрота изменения скорости, которая называется градиентом скорости.

Для полного решения уравнений гидродинамики наряду с основными уравнениями используют также начальные условия, которые необходимы для определения всех параметров. Многие задачи гидродинамики решены при рассмотрении вихревых и волновых движениях идеальной жидкости, где не требуются упрощающие предположения.

Кроме теоретических методов изучения задач гидродинамики во многих случаях применяют лабораторные гидродинамические эксперименты, которые основаны на моделях гидродинамической теории. Для этих целей используют гидротрубы, гидроканалы, гидролотки и другие установки [3,4.7].

Здесь необходимо отметить главный аспект в вопросах гидродинамики – это практическое применение прикладных результатов в технике, промышленности, аэрокосмической промышленности и в других сферах производства. Это очень важно знать многим обучающимся, так как они в перспективе в процессе работы вынуждены будут сталкиваться при решении технических задач. Методами гидродинамики решаются

различные технические задачи во многих отраслях науки и техники: в авиации, баллистике и ракетостроении, кораблестроении и энергомашиностроении, при создании химических аппаратов и изучении биологических процессов, в задачах где рассматриваются теплопередачи и перенос тепла, ветровой и гидроэнергетике, метеорологии, теории горения, взрыва и детонации, астерофизики и космологии и т.д.

Известно, что в основе всех летательных аппаратов, гидротехнических устройств, кораблестроении, работ пульверизаторов, схемы устройств карбюраторов, водоструйных насосов, подъемников машин, гидравлических турбин, подъемных сил вертолетов, самолетов и множеств устройств заложены фундаментальные законы гидро и аэродинамики, аэромеханики. Движение жидкостей и газов описываются законами Бернулли и Торричелли, но есть и другие не менее красивые законы, которые описывают физические процессы жидкостей и газов [2,9]. Законы гидродинамики, аэродинамики, газодинамики - это такие законы, которые очень доходчиво и красиво, математически точно и безупречно объясняют законы природы. Причем в этих законах нет никаких приближений, они красивы по записи и формулировке, эти законы были открыты еще в 16 и 17 веках, но применяются они в основном в нашем веке во многих отраслях техники, производства, авиации, промышленности, в сельском хозяйстве и в других сферах деятельности человека. Трудно представить наше производство, технику и авиацию без основных законов гидро и аэродинамики, газодинамики. Перечислить все сферы деятельности человечества без этих главных законов практически невозможно, это все займет слишком много времени. Эти законы гидро и аэродинамики, аэромеханики, законы Бернулли и законы Торричелли были открыты и подтверждены на практике, они составляют основу всей аэро и гидродинамики, поэтому современная молодежь, студенты, бакалавры должна детально изучать физическую природу данных законов. На практике в педагогических ВУЗах вопросы гидродинамики и аэродинамики следует изучать досконально, желательно увеличить часы по изучению этого раздела физики, так как данные разделы непосредственно связаны с техникой, производством, авиационной техникой и другими разделами промышленности.

Физика конденсированного состояния включает в себе физику твердого тела, физику жидкостей и газов, теорию упругости, а также физику других сложных систем. В данном случае надо отметить, что начиная примерно с шестидесятых годов девятнадцатого века физику жидкостей включили в раздел физики конденсированного состояния, так как исследования свойств жидкостей имеет некоторые похожие свойства с физикой твердого тела. В твердых телах и жидкостях имеются такие состояния, которые определяются в основном силами взаимодействия между частицами, по этой причине их рассматривают как определенно заданное конденсированное состояние.

В 21 веке физика конденсированного состояния представляет как один из крупных разделов современной физики, так как решение современных задач физики конденсированного состояния это естественно, объяснение физической природы и механизмов, структурных и электронных свойств твердого тела, поведения и характеристик твердых тел и жидкостей. По этой причине твердые тела и жидкости имеют очень много сходств и физическую природу [3, 4].

Механика сплошной среды рассматривает такие разделы как механика жидкостей и газов, так как жидкости и газы непрерывно заполняют часть пространства, поэтому их рассматривают как одна сплошная среда. В жидкостях как и в твердых телах сумма внутренних сил которая относится к единице площади сечения называется напряжением,

данную величину напряжения можно легко определить на опыте. Данная величина давление определяется как сила отнесенная к площади контура, т.е. Ньютон/м²= Паскаль, т.е. 1Па=1Н/м².

Давление во многих случаях действует на определенную поверхность элемента, значит оно сжимает данную поверхность. Если рассматривать давление внутри какого то сосуда, отсюда можно определить, что оно действует во все стороны одинаково.

$$P = \frac{F_1}{S_1}, P = \frac{F_2}{S_2}, P = \frac{F_3}{S_3}, P = Const \quad (4)$$

Здесь можно привести сразу закон Паскаля: давление в любой точке покоящейся жидкости одинаково по всем направлениям и одинаково передается во все стороны поверхности. Этот фундаментальный закон был установлен французским физиком Б.Паскалем в далеком семнадцатом веке, Паскаль даже тогда установил закон распределения давления в жидкостях, сформулировал свою оригинальную идею гидравлического пресса. Кроме этого Б.Паскаль установил закон распределения давления в жидкостях, также подтвердил предположение другого крупного итальянского ученого того времени Торричелли о существовании атмосферного давления. Идея гидравлического пресса тоже было сформулировано Б.Паскалем. Все эти идеи, законы, подтверждения Б.Паскаля в наше время широко применяются в технике, производстве, бытовой сфере, промышленности, авиации, автомобилестроении, строительстве и во многих сферах жизнедеятельности человечества.

Сейчас трудно найти какую нибудь отрасль техники, науки где бы не применялись эти законы и утверждения, сформулированные крупными французскими и итальянскими учеными в семнадцатом и восемнадцатом веках. В данное время если внимательно посмотреть, тогда можно понять, что принцип работы многих устройств Паскаля подчиняется тому же закону, что и принцип действия рычага, блока, бесконечного винта. Одним словом Паскалем был установлен основной закон гидростатики, работа гидравлического пресса [1,2].

Закон Паскаля составляет рабочую основу всех современных гидравлических прессов, без этого закона трудно представить, как бы работали цилиндрические сообщающиеся сосуды. Современные гидравлические прессы применяются в различных отраслях техники, при штамповке изделий, при подъеме тяжестей, гидравлические подъемники автомобилей и т.д. [4].

Здесь приведем формулу силы внутреннего трения в жидкостях. Величина силы F определяется экспериментально, оно было определено еще Ньютоном, которая пропорциональна скорости течения жидкости v , площади пластины S и обратно пропорциональна расстоянию между пластинами h

$$F = \eta S \frac{v_0}{h} \quad (5)$$

В данной формуле η называется коэффициент внутреннего трения или вязкость жидкости, сокращенно ее называют вязкостью.

Если пластины движутся относительно друг друга, тогда предыдущая формула записывается следующим образом:

$$F = \eta S \frac{v_2 - v_1}{h} \quad (6)$$

Здесь следует отметить, что единственным отличием жидкостей и газов от твердых тел является то что, жидкости и газы не обладают упругостью формы. Когда жидкости и газы находятся в состоянии равновесия напряжения в них всегда направлены нормалью к площадке, на которую они действуют. Касательные напряжения не изменяют форму тела. Отсюда получается закон Паскаля, что в состоянии равновесия нормальное напряжение не зависит ориентации площадки, на которую оно действует.

$$P_1 = P_2 = P_3 = P_4 = P_5 = \text{const.} \quad (7)$$

В данной статье рассматриваются в основном законы раздела механики, которые занимаются изучением движения и равновесия жидкостей, которая называется гидродинамикой. В разделе гидродинамики рассматривают в основном абсолютно несжимаемую жидкость, но это можно принять в определенном смысле как идеальный вариант жидкости, где изменения объема жидкости очень малы при многих физических процессах [1,2].

Несжимаемая жидкость это такое же понятие как и понятие абсолютно твердого тела. Строго идеальная жидкость в природе естественно не встречается, но для рассмотрения теории и практического применения законов гидродинамики удобно рассмотрение идеальной жидкости. Главной задачей гидродинамики естественно является нахождение уравнения, которое описывает силы действующие на жидкость, также описывает состояние движения жидкости. Удобным и практически целесообразным является указание поля скоростей и ускорения в пространстве, к которой можно поставить определенное поле скоростей. Рассмотрим течение несжимаемой жидкости вдоль трубки. Одним словом для определенного потока несжимаемой жидкости которая течет вдоль трубки строго выполняется закон сохранения массы [3, 5,8].

$$\Delta m = \rho * v * s * \Delta t \quad (8)$$

где Δt - время течения жидкости,

ρ –плотность жидкости. Запишем уравнение Бернулли и закон сохранения массы для жидкости следующим образом:

$$P_1 + \rho g h_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} = P_2 + \rho g h_2 + \frac{\rho v_2^2}{2} \quad (9)$$

$$V_1 S_1 = V_2 S_2 = V_3 S_3 = \text{const} \quad (10)$$

Если $h_1 = h_2$, тогда для жидкостей на одном уровне уравнение Бернулли записывается таким образом:

$$P_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} = P_2 + \frac{\rho v_2^2}{2} = \text{const} \quad (11)$$

Данное уравнение Бернулли несомненно является одним из основных законов механики движения жидкостей и газов (гидро- и аэродинамики), имеющим большое прикладное значение.

Здесь можно рассмотреть применение закона сохранения количества движения и момента количества движения к определенному стационарному потоку. Например рассмотрим стационарное движение идеальной жидкости, пусть из сосуда вытекает определенная струя жидкости. Когда струя жидкости вытекает через отверстие сосуда, то она уносит с собой определенную массу жидкости. Если на данную систему не действуют другие силы, тогда выполняется закон сохранения количества движения, в результате чего сосуд должен двигаться в обратном направлении скорости жидкости в струе.

Для расчета скорости истечения жидкости в сосуде с отверстием внизу можно применить уравнение Бернулли к горизонтальной части жидкости в сосуде.

$$P_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} = P_2 + \frac{\rho v_2^2}{2} \quad (12)$$

Здесь P_1 – давление в сосуде на уровне центра отверстия,
а P_2 – давление в струе жидкости.

$$\rho g h_1 = \frac{\rho v_2^2}{2} + \rho g h_2 \quad (13)$$

Отсюда можно видеть, что

$$\vec{F} = -\rho S v \dot{v} \quad (14)$$

где сила F - называется реакцией вытекающей жидкости.

$$v = \sqrt{2gh} \quad (15)$$

$$F = \rho S v^2 = 2S\rho g h = 2f_1 \quad (16)$$

В данной формуле показана взаимосвязь силы реакции вытекающей жидкости и силы действующей на стенки сосуда. Это сила гидростатического давления жидкости. Здесь f_1 сила гидростатического давления, которое действует на участок стенки сосуда площадью S . Значит при вытекании струи жидкости из-за движения жидкости в сосуде происходит перераспределение давления, вот из за этого перераспределения реакция вытекающей жидкости в два раза больше силы гидростатического давления. Вот самый главный результат гидродинамики жидкости, на этом основано действие всех реактивных двигателей и ракет. Здесь наглядно вспомните, как взлетает ракета с Земли, какая огромная сила придает ракете первоначальный импульс. Для реактивного движения не нужны никакие атмосферы, оно используется для полетов во Вселенную, в космическое пространство. Физическую природу реактивного движения можете понять из вышесказанного, реактивные аппараты используются для полетов в межпланетное пространство, для путешествия на другие планеты [5]. Практических применений данного уравнения очень много, мы здесь приведем только несколько примеров из разных областей.

1. Гидротурбина. Вода, находящаяся под большим давлением, но имеющая малую скорость, поступает по суживающемуся трубопроводу на лопадки рабочего колеса. Согласно уравнению Бернулли, потенциальная энергия давления воды переходит в узком трубопроводе и сопле в кинетическую энергию, за счет которой рабочее колесо приводится во вращение [3, 4].

Таким же образом поток газа приводит в действие газотурбину.

2. Гидравлический таран или же гидротаран - механическое устройство для подъема воды выше своего уровня. В данном устройстве энергию для работы насос получает из потока воды, перетекающего под действием силы тяжести из «питающего» резервуара по «питающей» трубе в какой либо нижерасположенный сток (например, в ту же реку ниже по течению), благодаря чему устройство можно применять в местности, где нет электроснабжения или других источников энергии. Такие устройства гидротарана можно использовать на дачах, для огорода, для сельского хозяйства, для полива сельскохозяйственных культур и т.д.

Гидротараны имеют более столетнюю историю. В 1930 году профессор С.Д.Чистопольский в работе «Гидравлический таран» опубликовал метод теоретического расчета таких устройств, основанный на теории гидравлического удара, созданный профессором Н.Е. Жуковским в 1897 - 1898 годах[4, 5].

3. Водоструйный насос. Вода течет по трубе, имеющий узкую часть, где давление ниже атмосферного давления. Воздух из основного резервуара засасывается в трубу, и выходит из нее вместе с водой. Эти устройства очень просты по эксплуатации, они могут создавать разреженное давление до 90 Па. Такие насосы широко используются в лабораториях, в конденсаторных установках паровых турбин. Аналогично водоструйному насосу действует пароструйный насос (инжектор), который служит для питания водой паровых котлов [5,6].

1. Подъемная сила крыла самолета. Теперь поговорим о самом интересном и главном вопросе аэродинамики, как поднимаются самолеты на небо, откуда появляется действующая сила подъема самолета. Основателем советской школы теории авиации, теории аэро и гидродинамики является крупный Российский ученый Николай Егорович Жуковский, он в 1904 году разработал теорию всех подъемных летательных аппаратов, на рисунке представлена форма поперечного сечения крыла самолета («профиль Жуковского») [6].

2. Благодаря этой форме вокруг движущегося крыла возникает циркуляция (круговое течение) воздуха, направленное по часовой стрелке. Над крылом скорости циркуляции v_1 и встречного воздушного потока v_2 складываются $v_3 = v_1 + v_2$, под крылом $v_4 = v_1 - v_2$ вычитаются. Поэтому относительная скорость движения воздуха v_3 над крылом превышает относительную скорость движения воздуха v_4 под крылом, что вытекает непосредственно из уравнения Бернулли. Теперь мы получаем самый интересный результат из уравнения Бернулли, давление под крылом p_1 будет больше, чем давление над крылом p_2 ($p_2 < p_1$).

Вот за счет разности давлений $p_1 - p_2$ возникает подъемная сила F крыла самолета. Здесь нужно отметить, что отчасти подъемная сила обусловлена еще и небольшим наклоном плоскости крыла к направлению движения самолета (угол атаки). Воздушный винт самолета, вращаемый мотором, или реакция струи реактивного двигателя сообщает самолету такую скорость, что подъемная сила крыла достигает веса самолета и даже превосходит его. Тогда самолет взлетает. При равномерном прямолинейном полете сумма всех сил, действующих на самолет, равна нулю, как и должно быть согласно первому закону Ньютона [4,6]. Самолеты, рассчитанные на полет с различной скоростью, имеют различные размеры крыльев. Медленно летящие транспортные самолеты должны иметь большую площадь крыльев, так как при малой скорости подъемная сила, приходящая на единицу площади крыла, невелика. Скоростные же самолеты получают достаточную подъемную силу и от крыльев малой площади.

Так как подъемная сила крыла уменьшается при уменьшении плотности воздуха, то для полета на большой высоте самолет должен двигаться с большей скоростью, чем вблизи Земли.

Подъемная сила возникает и в том случае, когда крыло движется в воде. Это дает возможность строить суда, движущиеся на «подводных крыльях». Корпус таких судов во время движения выходит из воды, это уменьшает сопротивление воды движению судна и позволяет достичь большей скорости хода [5, 6].

Назначение самолетного винта - это придание самолету большей скорости, при которой крыло создает подъемную силу, уравновешивающую вес самолета. С этой целью винт самолета укрепляют на горизонтальной оси. Существует другой тип летательных аппаратов тяжелее воздуха, для которого крылья не нужны. Это – вертолеты. В вертолетах ось воздушного винта расположена вертикально и винт создает тягу, направленную вверх,

которая и уравнивает вес вертолета, заменяя подъемную силу крыла. Винт создает вертикальную тягу, поэтому при работе воздушных винтов вертолет может неподвижно висеть в воздухе или подниматься по вертикали [3,10]. Данные примеры показывают как на практике используются теории гидродинамики, аэро и газо динамики, хотя реально практических применений в действительности очень даже много.

3. Аэрация почвы, применение уравнения неразрывности и уравнения Бернулли в сельском хозяйстве. Аэрацией называется газообмен между почвой и атмосферой, так как из за разности давлений и скоростей в поверхностном слое почвы возникает движение почвенного воздуха, направленное от оснований борозды к вершинам валов, который обеспечивает вот этот газообмен. Аэрация обогащает почвенный воздух кислородом, а приземный воздух – углекислотой, создавая тем самым благоприятные условия для развития растений.

Это не полный перечень отраслей техники, промышленности, производства, медицины, сельского хозяйства и других отраслей где успешно применяются уравнения неразрывности и уравнения Бернулли.

Здесь также можно отметить, что на основе уравнения Бернулли действует карбюратор двигателя внутреннего сгорания, пульверизатор, опрыскиватель сельскохозяйственных растений, ингалятор и другие распылители жидкостей [5].

REFERENCES

1. Савельев И.В. Курс физики. Том 1. – М. «Наука» 1996. С.134-146.
2. Сивухин Д.В. Механика том 1. – М. «Наука» 1996. С.456 - 465.
3. Архангельский М.М. Курс физики. – М. Издательство «Просвещение» 1996. С. 272-287.
4. Толеуов Г., Исатаев С., Оралбаев А.Б., Артықбаева А., Алтайқызы М., Асылбекова Ш.Шығар қимасы квадрат формалы соплодан ағып шығатын еркін турбулентті ағыншаны эксперименттік зерттеу. ҚазҰТЗУ ХАБАРШЫСЫ. №2 (126),2018 ж. Алматы. март. 2018 ж.
5. Saipov A., Abekova Zh., Oralbayev A.B., Ormanova G., Aman M. Strength properties of alloys at different temperatures and their effect on phase structural transformations. AIP Conference Proceedings, Volume 2650.VIII International Annual Conference «Industrial Technologies and Engineering» (ICITE 2022).
6. Абекова Ж.А., Махамбетова А.А., Оралбаев А.Б. Көп электронды атомның құрылымын анықтаудағы кванттық механиканың тарихи рөлі және Д. И.Менделеевтің периодтық заңының негіздемесі. XIV Глобальные науки и инновации 2021: Центральная Азия. Международный научно практический журнал. 22-27 октября 2021. Нур-Султан. Казахстан.
7. Тарасов Л.В. Современная физика в средней школе. -М.: Просвещение, 2015.-103с.
8. Абекова Ж.А., Баубекова Г.М., Оралбаев А.Б., Орманова Г.К. Жоғарғы оқу орнында микроәлем және атом деңгейіндегі бөлшектердің әсерлесуін оқыту әдістемесі. «Ауэзов оқулары-19: Тәуелсіз Қазақстан-30 жыл». атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияның еңбектері. Том 11, Шымкент 2021ж.»
9. Абекова Ж.А., Баубекова Г.М., Оралбаев А.Б., Орманова Г.К., Спабекова Р.С. Жоғары мектеп бағдарламасында заманауи физиканың негізгі мәселелерін оқыту әдістемесі. Materials of the VI International Scientific –Practical Conference. October 20-22, 2021. Montreal (Canada) Volume I.

10. Абдуалиева М.А., Оралбаев А.Б., Торобек Е.Ж. Жоғары мектеп бағдарламасында атом ядросының табиғатын, элементар бөлшектер құрылымын зерттеу әдістемесі. Междун. научно-практ. конфер. International Scientific Practical Conference. Математическое образование: Состояние, проблемы, перспективы. Ақтобе, 14 марта 2019 г.